

BIOLOGIYA DARSLIKLARIDA UCHRAYDIGAN XATOLIKLAR

Abdurasulov Akbar Shavkat o'g'li, Bazarova Ruzigul Shakarovna, Qahhorova Nilufar O'ktam qizi

GulDPI "Aniq va tabiiy fanlar" kafedrası stajyor o'qituvchisi. GulDU katta o'qituvchisi. GulDPI "Biologiya" yo'nalishi 1-kurs talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab biologiya darsliklarida uchraydigan xato kamchiliklar va bu xatoliklarni bartaraf etish choralari ko'rsatilgan. Maqolada bugungi biologiya darsliklarini o'quvchilar bilim saviyasiga ta'siri yoritilgan.

Abstract: In this article shortcomings and errors encountered in biology textbooks used in schools are discussed, along with strategies for addressing and rectifying these mistakes. The article highlights the impact of current biology textbooks on students' academic proficiency.

Аннотация: В данной статье рассматриваются недостатки и ошибки, которые возникают в учебниках по биологии, используемых в школах, а также предлагаются стратегии по их устранению. В статье подчеркивается влияние современных учебников по биологии на академическую компетентность студентов.

Kalitlar so'zlar: genetika, jins, krossingover, geterogameta, xromasoma, ontogenez.

Key words: genetics, sex, crossover, heterogamete, chromosome, ontogenesis

Ключевые слова: генетика, пол, кроссинговер, гетерогамета, хромосома, онтогенез

Davlatimizning asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblangan umumta'lim maktablari uchun yaratilayotgan darsliklari, barkamol avlodni har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalashga yetaklaydi. O'quvchilarimizning mukammal bilim olishi uchun xato va kamchiliklardan holi bo'lgan, sifatli fan darsliklar ishlab chiqilgan. Fan va texnikaning rivojlanishi hisobiga bugungi kunda har sohada ildam natijalarga olib kelmoqda, shunga binoan Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 5-apreldagi 281-sonli "Umumta'lim maktablari uchun muqobil darsliklarni yaratish va ulardan foydalanish" to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2019-2020 o'quv yilidan boshlab tajriba tariqasida har bir sinf kesimi asosida yangi darsliklar ishlab chiqildi va Respublikamizning barcha maktablariga tarqatildi [1].

Ushbu yangi darsliklar o'zining sifati, darslik tarkibida mustaqil bajarish uchun topshiriq borligi, testlarga javob yozish va javobini tekshirish imkoniyatiga ega ekanligi, laboratoriya mashg'ulotiga boyligi, amaliy mashg'ulotlar o'rin olganligini alohida takidlash lozim. Biroq bu darsliklarni barchasi sinov tariqasida ishlab chiqilganligini inobatga olishimiz ham zarur. Chunki, darsliklar qisqa muddat ichida yaratildi va nashr etildi. Natijada darsliklarda xato va kamchiliklar dars jarayonida ko'zga tashlana boshladi.

Bunday kamchiliklardan bir qanchasini misol tariqasida ko'rsatish mumkin. Masalan, 9-sinf Biologiya darsligidagi 50-§. Di-poliduragay chatishtirish. Mendelning uchinchi qonuni mavzudagi 50- no'xat o'simligida don rangi va shaklining ifodalanishi deb nomlangan rasmda xatolikni ko'rishimiz mumkin. Rasmda aks ettirilgan birinchi bo'g'in (F_1) da hosil bo'lgan sariq silliq no'xat o'simliklarini o'zaro chatishtirilishi natijasida hosil bo'lgan ikkinchi bo'g'inda (F_2)

da Pennet katagini to'ldirishda xatolikka yo'1 qo'yilgan. Natijada ikkinchi bo'g'inda (F₂) da genotipik nisbatda ham xatolik yuzga kelgan [2].

Diduragay chatishtirishda F₂ bo'g'inda fenotip jihatdan nisbat 9:3:3:1 genotip jihatdan nisbat 1:2:2:4:1:2:1:2:1 bo'ladi.

Aslida genotipik nisbat yozilishi va Pennet katagi mana bunday holatda to'ldirilishi kerak edi.

Diduragay chatishtirishda F₂ bo'g'inda fenotip jihatdan nisbat 9:3:3:1, genotip jihatdan nisbat 1:2:1:2:4:2:1:2:1 bo'ladi.

Genetikadan uzoqlashmagan holda 10-sinf Biologiya darsligining 19-§. Irsiyatning xromosoma nazariyasi mavzusida 47-rasm. Chala birikishga oid aks ettirilgan rasm ko‘rinishidagi jadvalda ham xatolikka yo‘l qo‘yilgan. Mavzuning nazariy qismida: “Agar urg‘ochi digeterozigota pashshani tahliliy duragaylash usulida tekshirsak, avvalgi tajribaga nisbatan boshqacharoq natijani kuzatamiz. Bunda 4 xil variantda belgilarga ega bo‘lgan avlod hosil bo‘ladi. Lekin G. Mendel tajribalarida kuzatilgan 1:1:1:1 nisbatdan farq qilib, ota-onalarinikiga o‘xshagan belgilar ko‘proq (kulrang tanali, uzun qanotli - 41,5%, qora tanali, kalta qanotli - 41,5%), yangi hosil bo‘lgan belgilar esa ancha kam (kulrang tanali, kalta qanotli - 8,5%, qora tanali, normal qanotli - 8,5%) uchraydi. Genlar birikishining bu xili chala birikish deb ataladi”, deb ifodalangan [3].

Agar urg‘ochi digeterozigota pashshani tahliliy duragaylash usulida tekshirsak, avvalgi tajribaga nisbatan boshqacharoq natijani kuzatamiz. Bunda 4 xil variantda belgilarga ega bo‘lgan avlod hosil bo‘ladi. Lekin G. Mendel tajribalarida kuzatilgan 1:1:1:1 nisbatdan farq qilib, ota-onalarinikiga o‘xshagan belgilar ko‘proq (kulrang tanali, uzun qanotli – 41,5%, qora tanali, kalta qanotli – 41,5%), yangi hosil bo‘lgan belgilar esa ancha kam (kulrang tanali, kalta qanotli – 8,5%, qora tanali, normal qanotli – 8,5%) uchraydi. Genlar birikishining bu xili **chala birikish** deb ataladi (47-rasm).

Lekin jadval quyidagicha:

47-rasm. Chala birikish.

Jadvaldagi kamchilikni bartaraf etgan holda, quyidagicha ifodalash maqsadga muvofiq bo‘ladi [4].

47-rasm. Chala birikish.

Yana xatoliklarga murojat etsak 10-sinf Biologiya darsligining 20-§. Jins genetikasi mavzusida koʻzga tashlanadi. Ushbu mavzuda “Hayvonlarda jinsiy xromosomalarning oʻzaro nisbati” aks ettirilgan jadvalda qoʻllanilgan belgilar, organizmlar uchun moslanmagan va mavzuning nazariy qismida yozilgan jummalarga mos kelmagan. Aksincha xatolikni yuzaga kelishiga sabab boʻlgan. Mavzuning nazariy qismida: “Baʼzi organizmlarda geterogametallilik bir jinsiy xromosomani yoʻqolishi bilan aloqador. Shunga koʻra gomogametali organizm XX , geterogametali organizm XO boʻladi. Qandalalar va ninachilarning urgʻochi organizmda XX , erkagida XO , kuyakapalagida esa aksincha urgʻochilarida XO , erkaklarida XX jinsiy xromosomalar mavjud. Shunga koʻra qandala erkagida 13 ta xromosoma, urgʻochisida 14 ta xromosoma boʻladi. Undan 12 tasi autosoma xromosomalari hisoblanadi” deb yozilgan. Lekin jadvalda aks ettirilgan organizmlar va ularga qoʻllanilgan belgilar butunlay teskari mazmuni keltirib chiqargan.

Mavzu nazariy tu shunchasiga koʻra:

Baʼzi organizmlarda geterogametallilik bir jinsiy xromosomani yoʻqolishi bilan aloqador. Shunga koʻra gomogametali organizm XX , geterogametali organizm XO boʻladi. Qandalalar va ninachilarning urgʻochi organizmda XX , erkagida XO , kuyakapalagida esa aksincha urgʻochilarida XO , erkaklarida XX jinsiy xromosomalar mavjud. Shunga koʻra qandala erkagida 13 ta xromosoma, urgʻochisida 14 ta xromosoma boʻladi. Undan 12 tasi autosoma xromosomalari hisoblanadi.

Lekin jadvalda aks ettirilgan organizmlar va ularga qoʻllanilgan belgilar butunlay teskari mazmuni keltirib chiqargan.

Hayvonlarda jinsiy xromosomalarning o‘zaro nisbati

Organizmlar	Geterogametal jins	Spermatozoid	Tuxum hujayra	Zigotalar	
Odam, drozofila va boshqalar	Erkak	X va Y	X va X		
Qandala (protenor)	Urg‘ochi	X va X	X va O		
Chigirtka	Erkak	X va O	X va X		
Qushlar, kapalaklar	Urg‘ochi	Z va Z	Z va W		

Hayvonlarda jinsiy xromosomalarning o‘zaro nisbati jadvalidagi kamchiliklarni ko‘rib turibsiz. Bu jadvalga tegishli o‘zgartirilishlar kiritilishi kerak.

Hayvonlarda jinsiy xromosomalarning o‘zaro nisbati

Organizmlar	Geterogametal jins	Spermatozoid	Tuxum hujayra	Zigotalar	
Odam, drozofila va boshqalar	Erkak	X va Y	X va X		
Qandala (protenor)	Erkak	X va O	X va X		
Chigirtka	Erkak	X va O	X va X		
Qushlar, kapalaklar	Urg‘ochi	Z va Z	Z va W		

Yoki yanada mukammal bo‘lishi uchun quyidagicha jadval qilinishi kerak.

Hayvonlarda jinsiy xromosomalarning o'zaro nisbati

Organizmlar	Geterogametal jins	Spermatozoid	Tuxum hujayra	Zigotalar	
Odam, drozofila va boshqalar	Erkak	X va Y	X va X		
Kuyakapalagi	Urg'ochi	X va X	X va O		
Qandala (protenor) Chigirtka Ninachi	Erkak	X va O	X va X		
Qushlar, kapalaklar	Urg'ochi	Z va Z	Z va W		

Shunga o'xshash darsliklarning matnlari, jadvallari, topshiriqlari javobida xato va kamchiliklar uchrab turmoqda. Bu esa o'quvchilar o'rtasida kitobda bunday yozilganku? O'qituvchimiz nega bunday deyapti? O'qituvchimizni o'zi ham mavzuni bilmas ekan degan e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkin-ki, darsliklar akademiklar tilida emas, o'quvchi tushunarli tilda yozilishi kerak. Maktablarimiz uchun taqdim etilayotgan darsliklar sifatli. Biroq, xato va kamchiliklardan holi emas. Har bir darslik bosmadan chiqarilishidan oldin, ekspert guruhi tomonidan darslikdagi xatolar va kamchiliklar to'g'irlanib bartaraf etilishi kerak. Bu faqat ekspert guruhlarini muammosi bo'lmasdan, Respublika bo'yicha mutaxassislar fikri ham inobatga olinishini talab etiladi. Chunki, mutaxassis pedagoglarga dars jarayoni ichida bevosita ishtirok etadi va muammolarga birinchilardan bo'lib duch keladi. Har tamonlama sifatli darslik yarata olsakgina, ertangi kunimiz hisoblangan o'quvchi yoshlarimiz biz kutgan ulkan marralarni qo'lga kirita oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 5 apreldagi 281-sonli "Umumta'lim maktablari uchun muqobil darsliklarni yaratish va ulardan foydalanish" to'g'risidagi qarori
2. A. Zikiriyayev, A. To'xtayev, I. Azimov, N. Sonin 9-sinf Biologiya 5-nashr Toshkent 2019, 139 b.
3. A. G'afurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O. Ishankulov, M. Umaraliyeva, I. Abduraxmonova 10-sinf Biologiya 1-nashr Toshkent 2017, 89-93 b.
4. A. Abdukarimov, A. G'ofurov, K. Nishonboyev, J. Hamidov, B. Toshmuhammedov, O. Eshonqulov Biologiya Akademik litsey va Kasb-hunar kollejlari uchun darslik Toshkent 2014, 24 b.